

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

MATEMATIK TAFAKKURNI O'STIRISHNING MOHIYATI XUSUSIDA

Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna

“Profi University” XOTM, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası mudiri, Xalq ta'limi a'lochisi

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning matematik tafakkurini o'stirishning ahamiyati, shuningdek, ta'lim jarayonida matematikaga konseptual yondashuvni – matematik tafakkurning asosini tarbiyalashning muhimligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: matematik tafakkur, konseptual yondashuv, o'qituvchi, bola.

Abstract: The article highlights the importance of developing students' mathematical thinking, as well as the importance of cultivating a conceptual approach to mathematics – the basis of mathematical thinking – in the educational process.

Key words: mathematical thinking, conceptual approach, teacher, child.

АННОТАЦИЯ: В статье подчеркивается важность развития математического мышления учащихся, а также важность развития концептуального подхода к математике в образовательном процессе – основы математического мышления.

Ключевые слова: математическое мышление, концептуальный подход, учитель, ребенок.

KIRISH

Boshlang'ich sinflar matematika darslarida o'quvchilarning matematik tafakkurini o'stirishning ahamiyati shundaki, ularning bilish jarayoni, masalalarni yechish topshiriqlariga ongli munosabati, mustaqil ravishda matematika tilida fikr yuritishi asosida samaraliroq yuzaga chiqariladi. Onglilik esa materialni tushunib olish va anglash kerakligini bilgan holda yondashish uchun kuchli motivatsiya beradi.

Tabiiyki, o'qituvchida “Matematik tafakkur nima?” degan savol tug'iladi. “O'zbek tilining izohli luhati”da tafakkur so'ziga shunday tushuntirish beriladi: “Tafakkur [... – fikr yuritish, o'ylash, fikrlash]. Ob'ektiv voqelikning tasavvur, tushuncha va muhokamadagi faol in'ikos jarayoni, insonning fikrlash qobiliyati; fikrlash...”¹. Matematik tafakkur deganda raqamlar bilan bog'liq masalalarda fikr yuritish ko'zda tutiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Matematikani o'qitishga doir metodik adabiyotlarda matematik tafakkur ma'nosida matematika sohasida mustaqil fikrlash tushunchasi qo'llanadi. Matematik tafakkur ifodasi matematika sohasida mustaqil fikrlash yoki matematika sohasida matematik tafakkur qilish (yuritish)ga nisbatan ixcham ifoda sanaladi. Matematik tafakkurni o'stirish raqamlar asosida ma'nili fikr yuritishga o'rgatish tavsifida bo'lib, masalalarni yechishni real munosabatlar bilan bog'lashda o'z ifodasini topadi, shu jihati bilan odatdagi matematik masalalarni yechish jarayonidan tubdan farq qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mantiq bilan bog'langan holda matematik tafakkurni rivojlantirish o'quvchilarning matematik mushohada yuritishlari zahirida amalga oshib, ularda matematik masalalarni yechishga qiziqish, ijodkorlik bilan yondashish hissini uyg'otadi, shuningdek, har birida o'z matematik qobiliyatlariga ishonch paydo qiladi, ko'zlarida o't chaqnatadi. Shu jihati bilan matematik tafakkurni o'stirish ishlari o'ziga xoslik kasb etadi. Ta'lim shu asosda tashkil etiladigan sinfda matematika fanini o'zlashtirmaydigan o'quvchi qolmaydi.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. Тартибот — Шукр. Тузатилган 2-нашри. – Тошкент: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriёти. 2929. – 12-бет.

Xorijda matematika darslarida o'quvchilarning matematik tafakkurini o'stirish masalalarida bir qator metodist olimlar izlanganlar. Jo Bouler bu sohada yangiliklar kashf qilgan, metodist olimlar va ruhshunoslar o'tkazgan tajribalarni umumlashtirgan yirik olima hisoblanadi. U o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirishga doir o'z tavsiyalarida, inson bosh miyasi bilan bog'liq ma'lumotlarga asoslanadi². Ushbu ma'lumotlar asosida matematik tafakkur ustidagi ta'limiy tadbirlarning bosh miyadagi tegishli qismning kattalashuvi va boshqa o'zgarishlarga ta'sirini qisqa tarzda yoritishga harakat qilamiz.

Olima XXI asrning dastlabki o'n yilligida ruhshunoslar tomonidan taksi haydovchilariga makonda mo'ljal olishni o'rgatish jarayonida ular miyasida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganganlari, natija kutilmagan yangilikni olishga olib kelgani, ya'ni haydovchilarning miyasida (miyaning makonda mo'ljal olish qismida) makon axborotlarini saqlaydigan va ishlov beradigan gippokampning hajm jihatidan kattalashishini aniqlaganliklariga diqqatini qaratadi. Haydovchilar nafaqaga chiqqandan keyin esa gippokamp kichray boshlagan. Jo Boulerning ta'kidlashicha, ayni murakkablashtirilgan ta'lim miyaning g'ayritabiiy o'sishiga sabab bo'ladi. Muallifning yozishicha, matematik tafakkur odamning ta'lim olish jarayonidagi xatti-harakatlariga, shuningdek, ularning erishadigan natijalariga ta'sir qiladi. O'quvchilar o'zlarining fikrlash tarzini o'zgartirib, yuqori darajaga erishishlari mumkinligiga ishona boshlaganlarida, tegishli o'rganish yo'sinlariga o'tib, yuqori yutuqlarni qo'lga kirita boshlaganlar.

Keyingi davrda yuzaga kelgan texnologiyalar aql va miya funktsiyalarini o'rganish imkoniyatlari kengayib, olimlar bolalar va kattalarning matematik masalalar ustida ishlashlarini kuzatish va ularning miya faoliyatini qayd etib borish asosida uning o'sishi va degeneratsiyasi jarayonini, shuningdek, turli xil hissiy holatlarning uning faolligiga ta'siri haqida ma'lumotlar to'plaganlar. Ayon bo'lishicha, yangi g'oyani o'rganganda, miyada sinapslar orqali o'tadigan va miyaning turli qismlarini bog'laydigan elektr signali hosil bo'lar ekan. Matematik mavzu chuqur o'rganilsa, sinapslar faolligi miyada tarkibiy yo'llarni vujudga keltirgan holda barqaror aloqalarni paydo qilar ekan. Lekin, agar biror fikrga bir marta duch kelinsa yoki u yuzaki o'rganilsa, sinaps aloqalari qumdagi izlar kabi ko'milib ketishi mumkin. Sinapslar kitob o'qish jarayonida faollashadi, ammo u faqat darsda yoki kitob o'qish paytidagina sodir bo'lmaydi. Biz gaplashganda, o'ynaganimizda, qurilish to'plamlarini yasa-ganimizda va boshqa ko'plab faoliyat bilan shug'ullanganimizda qo'zg'aladi.

Olimlar uch hafta davomida har kuni 10 daqiqadan bajarish uchun mashq berishgan. Ushbu mashqni har kuni bajarganlar miyasini bajarmaganlarning miyasi bilan solishtirishgan. Ma'lum bo'lishicha, mashq ustida ishlaganlar miyasida tarkibiy o'zgarishlar sodir bo'lgan. U "qayta dasturlashtirilgan" va 15 kun davomida har kuni bajaradigan 10 daqiqalik vazifa ta'sirida hajmi kattalashgan.

Bosh miyasini tadqiq etish bo'yicha olingan yangi natijalar shuni ko'rsatganki, savodli ta'lim berganda maqbul ters aloqa o'rnatilganda har bir o'quvchi matematikani muvaffaqiyat bilan o'zlashtirishi va maktabda eng yuqori o'zlashtirish darajasiga erishishi mumkin. Buning uchun esa bolalarda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengib o'tish malakalarini hosil qilish lozim.

Olimlarning fikricha, sinapslar har soniyada miyada qo'zg'olib turadi va rag'batlantiruvchi muhitda katta bo'lgan hamda o'sayotgan tafakkur haqida signallar olayotgan bolalar qo'lidan hamma ishlar keladi. Olimlar amalga oshirgan tadqiqotlar o'sayotgan tafakkurining nechog'lik muhimligini tasdiqlagan: o'quvchilar matematikaga o'zlarini aqliy rivojlantiradigan soha deb qarashlari, uni hamma qatori o'rganishlari kerakligi, komil ishonch bilan munosabatda bo'lishlari lozim. Bunday qarash o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi: o'qituvchi bolalarning matematik tafakkurini o'stiradigan metodikani kasbiy mahorat darajasida egallagan, uning shartlari, talablari va imkoniyatlariga rioya qilgan muhit bo'lishi darkor. Muhimi, o'qituvchi bolalarning muvaffaqiyatlarini ta'kidlab (maqtab, ko'nglini ko'tarib) turishi kerak. Hayotda bu ish turlicha (maqbul va nomaqbul tarzda) amalga oshiriladi. Agar o'quvchiga bajargan ishi uchun ("Ajoyib ish!") deyilsa, u ushbu maqtovdan ruhlanib ketadi, mabodo shaxsiy fazilatlariga ishora qilib "Sen juda aqllisan-da!" deyilsa, o'quvchida o'z qobiliyatiga qoyil qolish hissi barqarorlashadi: o'z tafakkurini o'stirish ehtiyoji tug'ilmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Biz matematika bilan shug'ullanganimizda, miyamizda siqish jarayoni sodir bo'ladi. O'zingiz hech narsa bilmaydigan sohani o'rganayotganingizda, u miyangizda juda ko'p joy egallaydi, axir siz uning qanday ishlashi va turli konsepsiyalar bir-biri bilan qanday nisbatlashishi haqida bosh qotirishingiz kerak bo'ladi. Lekin siz ilgari o'rgangan va yaxshi bilib olgan matematik tushunchalar (qo'shish kabi) miyangizda kam joy egallaydi. Siz bu bilimlardan hatto o'ylamasdan ham foydalanishingiz mumkin. Siqish jarayoni shuning uchun sodir bo'ladiki,

2 Боулер, Джо. Математическое мышление. Книга для родителей и учителей / Джо Боулер; перевод с английского Натальи Яцюк. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.

bosh miyasi juda ko'p turli jarayonlarni nazorat qiladigan juda murakkab organ bo'lib, istagan vaqtda faqatgina bir nechta siqilmagan konsepsiyalarga markazlashishi mumkin. Siz yaxshi bilganlari esa siqiladi va arxivlanadi. Filds medalini qo'lga kiritgan taniqli matematik Uilyam Tyurston siqilish jarayonini shunday tasvirlaydi:

Matematika hayratlanarli tarzda siqish holatiga yo'l qo'yadi: siz bir jarayon yoki g'oyani bir necha nuqtayi nazardan bosqichma-bosqich ishlab chiqqan holda uzoq va qattiq mehnat qilishingiz mumkin. Ammo siz qandaydir biror narsani chinakamiga tushunib olishingiz va uni bir yaxlit butunlik sifatida ko'ra olishingiz zahotiyoq juda kuchli mental siqish sodir bo'ladi. Siz ushbu ma'lumotni arxivga yuborishingiz va kerak bo'lganda esa uni tez va to'liq tiklashingiz hamda boshqa mental (ongli aqliy) jarayonda faqat bor-yo'g'i bir qadamdayoq foydalanishingiz mumkin. Bunday ixchamlashishdan keladigan oydinlashuv matematikaning haqiqiy quvonchlaridan biridir (Thurston, 1990).

Ko'pgina o'quvchilar matematika "haqiqiy quvonch" baxsh etadi deb bilishmaydi, chunki yangi tushunchalar o'rganilgan aksariyat holatlarda ularning miyasida siqish sodir bo'lmaydi. Miya qoidalar va metodlarni emas, balki faqat konsepsiyalarni ixchamlashga qodir. Binobarin, konseptual fikrlamaydigan, lekin matematikani esa eslab qolish kerak bo'lgan qoidalar ro'yxati sifatida idrok etadigan o'quvchilarda siqish sodir bo'lmaydi, shunga ko'ra ham ularning miyasi konsepsiyalarni tartibga sola olmaydi, arxivga o'tkaza bilmaydi, balki metodlar va qoidalarning uzun ro'yxatini xotarada saqlashga harakat qiladi. Ayni shuning uchun ta'lim jarayonida matematikaga konseptual yondashuvni – matematik tafakkurning asosini tarbiyalash muhimdir.

Matematikada masala yechish jarayoni deganda noaniqlik, noma'lumlik bilan ishlash ko'nikmalarini singdirish tushuniladi. Keng ma'noda, o'rganish natijalari shundan iboratki, biz shu yo'l bilan o'zimiz hali duch kelmagan vaziyatlarga moslashamiz.

Psixologiyaga doir adabiyotlarda umuman tafakkur, xususan, matematik tafakkur haqida talqinlar ko'p. Tafakkurning o'zi turlicha tasnif qilinadi: ijodiy tafakkur, tanqidiy tafakkur, mustaqil fikrlash (tafakkur qilish) va boshqalar.

Ijodiy tafakkur va mustaqil fikrlash belgilari jihatidan bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatadi. O'quvchining matematik masalani yechayotganda biror yechimni kashf qilishi, bir tomondan, ijodiy fikrlash mahsuli bo'lsa, ikkinchi tomondan, mustaqil fikr yuritish natijasi sanaladi. O'qib o'rganish uchun taqdim etilgan materialni o'zlashtirish jarayoni tafakkurning barcha xususiyatlarini ishga tushirishni taqozo etadi. Chunonchi, misollarni tasvirlar orqali kuzata olish, izlanish, qiyoslash, umumiylikni aniqlash, farqlarni ajratish, hukm chiqarish, qo'llash va boshqa jarayonlar kechadi.

Matematik faktlar qisqa muddatli xotirada saqlanadi. Ammo o'quvchilar stress ostida bo'lganlarida (masalan, ular savollarga vaqt chegarasida javob berishlari kerak bo'lsa), qisqa muddatli xotira bloklanadi va o'zlari eslab qolgan, biladigan matematik faktlar zahirasiga kira olmaydilar (Beilock, 2011). O'quvchilar bajarish uchun ajratilgan vaqt cheklangan testlarni samarali bajara olmasligini anglab yetishganda xavotirga tushib, matematik qobiliyatlariga ishonchni yo'qotadilar. Qisqa muddatli xotiraning blokirovka qilinishi va u bilan bog'liq xavotirga tushish ayniqsa kuchli o'quvchilar (ko'proq qizlar) orasida keng tarqalgan. Eng kamtarona baholarga ko'ra, o'quvchilarning kamida uchdan bir qismi bunday testlarni yechish oqibatida matematikadan o'zlarini olib qocha boshlaydilar.

Yana bir muhim tadqiqot shuni ko'rsatganki, miyadagi turli yo'llardan foydalanganda o'rganish eng samarali bo'ladi. Chap yarim shar faktik va texnik ma'lumotlarni qayta ishlash uchun javobgardir; o'ng yarim shar vizual va fazoviy ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Olimlarning fikricha, miyaning chap va o'ng yarim sharlari o'zaro axborot almashganda, ayniqsa, o'zaro bog'lanish kuchli bo'lganda, o'zlashtirish optimal xarakter kasb etadi. Bu matematikani o'rganish uchun juda muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xullas, maktabda o'quvchilar bilan olib boriladigan ishlar miya haqidagi yangi fan ma'lumotlariga tayanishi zarur. Ushbu ma'lumotlar iqtidorli deb topilganlargina emas, har kim ham matematikani o'zlashtira oladi, degan fikrni asoslash uchun yetarli bo'lishi kerak. Matematikani o'qitishda sodir etiladigan shu kichik o'zgarishlar bolalarning matematikaga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yuborishga qodir. Gap o'qituvchining yangi yo'nalishdagi metodikani tushungan holda qabul qilishi va o'z shaxsiy ish tajribasiga aylantirishida. Agar u ayrim o'quvchilar matematikani hamma qatori yuqori saviyada o'zlashtira olmaydi, degan qarashini o'zgartirmasa, tabiiyki, ta'lim va tarbiyada hech qanday olg'a siljish bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflarda ayrim o'quvchilar o'zlarini matematikani yaxshi o'rgana olmaymiz degan fikrga ko'nikib ketsalar, bu holat yuqori sinflarda ham davom

etishi mumkin. Ularda ushbu vaziyatni o'zgartirishga intilish ham bo'lmaydi. Vaholanki, o'qituvchi yangilikni o'z ish tajribasiga aylantira olsa, uning o'quvchilari ham o'z niyatlarini qayta qurib, o'z tafakkurini rivojlanish maqsadi bilan ta'lim olishga yondasha boshlaydi. Natijada barcha bolalarga munosib bo'lgan sifatli ta'limni amalga oshirish imkoniyati tug'iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ne'matova Sh. Matematika fanini o'qitishning nazariy masalalari va metodikasi. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2011.
2. Rubinshteyn S.L. Osnovi obshey psixologii. – SPB: Piter, 1999.
3. Raxmatovna M. Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. Shokh Library.
4. Maxmutazimova Y., & Beysenbekova G. (2025). The importance of steam technology in developing technical creativity and engineering skills in preschool children. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(2).
5. Maxmutazimova Y. R., & Sobirova M. R. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarda texnik ijodkorlik va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi. Inter Education & Global Study, (1), 130-135.
6. Махмутази́мова Ю. Р. (2021). Бўлажак тарбиячилар ва тарбияланувчиларнинг коммуникатив компетенцияларини ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида ривожлантириш. Экономика и социум, (10(89)), 887-890.
7. Maxmutazimova Y. (2025). Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(1).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.